

Enric Mira

*La fotografía como
objeto teórico*

EDITORIAL / PÁG. 02

Claudia Andujar
en conversación
con Pablo Lafuente

*Duermen mucho, pero solo
sueñan consigo mismos*

INTERCAMBIO / PÁG. 04

Alexandra Moschovi

*Paisajes de crisis y
crisis de paisaje*

CONTEXTO / PÁG. 16

Mauricio Lissovsky

*Aquel que espera: Walter
Benjamin y la fotografía*

CONTEXTO / PÁG. 32

Miguel Benlloch

La vida que tuvieron

CÚMULO / PÁG. 44

Ariella Azoulay

*El contrato civil de
la fotografía: términos
y condiciones*

TRADUCCIÓN / PÁG. 46

Teresa Arozena

Parade

CARPETA / PÁG. 64

Christopher Williams

Dubbing is Murder

CARPETA / PÁG. 76

Enric Mira

*Pensar las imágenes
en futuro*

MATERIALES / PÁG. 90

Vilém Flusser

Fotografía e historia

MATERIALES / PÁG. 94

Pacó Inclán

*Apunten, disparen, ¡foto!
A propósito de La macchina
ammazzacattivi (1952)
de Roberto Rossellini*

MATERIALES / PÁG. 100

Greta Alfaro
en conversación
con Rafael Barber

Impavidum ferient ruinae

INTERCAMBIO / PÁG. 106

Iris Dressler

Tratado de paz

ENTREACTO / PÁG. 116

Pedro G. Romero

Archivo F.X.

INSERTO / PÁG. 124

Equipo editorial:
Nuria Enguita Mayo
Laura Vallés

Editor invitado:
Enric Mira

Equipo asesor 2016:
Víctor del Río
José Díaz Cuyás
Pedro G. Romero
Pablo Lafuente
Laurence Rassel

Responsable de desarrollo:
Pep Benlloch

Distribución y publicidad:
Ester Pegueroles
e.pegueroles@editorialconcreta.org

Diseño y maquetación:
Ió Lab - Jaume Marco

Traducciones:
Lambe & Nieto

Traducción del inglés:
Paisajes de crisis y crisis de paisaje (Alexandra Moschovi)
El contrato civil de la fotografía: términos y condiciones (Ariella Azoulay)
Dubbing is Murder, 2016 (Christopher Williams)
Fotografía e historia (Vilém Flusser)

Juan de Sola
Traducción del alemán:
Tratado de paz (Iris Dressler)

Fotomecánica:
Sichet, S.L.

**CON
CRE
TA**

Editorial Concreta
info@editorialconcreta.org

www.editorialconcreta.org
www.facebook.com/EditorialConcreta
www.twitter.com/EdConcreta

Benefactores:

Albert Benlloch, Pere Benlloch, Pere Borrás, Lucía Enguita, Luis Enguita, Álvaro López de Lamadrid, Miguel Matilla, María Fernanda Peset, Jorge Seguí, Rafael Tous, Modesta Vilchez, y aquellos que han preferido mantener el anonimato.

Con la colaboración de:

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

www.masterfotografia.es

Parade es una serie fotográfica que forma parte de un proyecto con el mismo nombre, desarrollado entre el año 2010 y 2014 en las Islas Canarias. A modo de etnografía experimental centrada en la sociedad local, *Parade* trata de hallar en la forma documental de la imagen fotográfica una deriva alegórica. Su germen es el relato de lo colectivo y la exploración del otro en su condición de sujeto contemporáneo. La búsqueda y registro de una dimensión social ahonda en la noción de un inconsciente político de la fotografía.

Parade, 2010-2014

Instalación fotográfica. Impresión de inyección de tinta sobre papel baritado.

Medidas variables: (14) 100 x 67 cm., (6) 20 x 30 cm.

